

NOSIR FOZILOV ASARLARIDA BOLALAR DUNYOSINING KASHF ETILISHI

Jalolova Saodat

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti Adabiyotshunoslik: o'zbek adabiyoti

yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19723139>

Annotatsiya. Ushbu maqola Nosir Fozilovning asarlarida bolalar dunyosining kashf etilishi haqida fikrlar yuritiladi. Uning ba'zi hikoyalari tahlilga tortiladi. Hikoyadagi bolalarning ichki kechinmalari, tasvirlari tahlil qilinib, mavzu va g'oyasi ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы раскрытия детского мира в произведениях Носира Фозилова. Анализируются некоторые его рассказы. Исследуются внутренние переживания и образы детей в рассказах, раскрываются их тема и идея.

Annotation: This article discusses the exploration of the children's world in the works of Nosir Fozilov. Some of his stories are analyzed. The inner experiences and depictions of children in the stories are examined, and their theme and idea are revealed.

Kalit so'zlar: bolalar adabiyoti, obraz, muz parchasi, dramatik konflikt, ko'kyol, mag'rurlik.

Ключевые слова: детская литература, образ, кусок льда, драматический конфликт, кокёл (ko'kyol), гордость.

Keywords: children's literature, character, piece of ice, dramatic conflict, ko'kyol, pride.

Nosir Fozilov o'zbek bolalar adabiyotida bolalik davrini hayotning bir bosqichi sifatida emas, balki ma'naviy butunlik va poklik mezoni sifatida tadqiq etgan adibdir. Uning asarlarida bolalar dunyosining kashf etilishi muhim ahamiyatga ega. Adib asarlarining bosh qahramoni ko'pincha voqealarni kuzatuvchi emas, balki o'z qalbidan o'tkazuvchi kichik personajdir. Fozilov orqali dunyoni idrok etishidagi o'ziga xoslikni - kattalar e'tibor bermaydigan mayda detallardan hayratlanish, bor jonlantirish va har bir narsadan mo'jiza izlash yordamida kerakli narsalarni kashf etadi.

Nosir Fozilov ijodida bolalik dunyosi ko'pincha xotiralar orqali qayta tiklanadi. Bu kashfiyotda muallifning shaxsiy meni bilan qahramonning meni qo'shib ketadi. Adib bolalikni sog'inch bilan tasvirlar ekan, u orqali insoniyatning yo'qotilgan beg'uborligini qidiradi. Uning asarlarida bolalik - insonning butun umri kuchli quvvat ma'naviy ildizidir. Adib bolalar dunyosini ajratilgan holda tasvirlamaydi. U bolani ijtimoiy munosabatlar markaziga qo'yadi. Urush yillari va undan keyingi davrlari tasvirlangan asarlari bolalarning muddatidan oldin ulg'ayishi, mehnat bilan chiniqishi va ma'naviy yetukligi mahorat bilan chizilgan. Bu o'rinda adib "bola - kichraytirilgan katta odam emas, u o'z olamiga ega shaxs" degan muhim pedagogik-estetik hosilni oldingi suradi.

Fozilov asarlarida bolalar dunyosini kashf etishning eng muhim vositasi - bu bola tili. Adib qahramonlari tiliga sun'iy ravishda aqlli gaplarni joylamaydi. Aksincha, bolalarga xos sodda, biroz mantiqsizdek tuyuladigan, ammo tagida haqiqatdan katta iboralardan tortib. Bu esa kitobxon va qahramon o'rtasida yaqinlik paydo bo'ladi. Nosir Fozilov nasrida bolalar dunyosining kashf etilishi - bu o'ziga xos mavzuning emas, balki inson tabiatning sof nuqtalarini

badiiy tahlil qilishdir. Adib o'z asarlari orqali bolalikning ajoyib quvonchli lahzalarini, balki uning murakkab qatlamlarini, iztiroblarini va orzularini ochib tashlashga erishgan.

Adib asarlarida bolalar dunyosi xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va milliy o'yinlar bilan chambarchas bog'liq.

Nosir Fozilov asarlarida bolalik - milliy qadriyatlar qoladigan eng pokiza hudud sifatida kashf qilinadi. Masalan, bolalarning bir-biri bilan muloqoti, lof va latifalari, sanashmalar - bularning hammasi adibning bolalar nutqining o'ziga xosligini yaratganidan dalolat beradi. Adib asarlarida bolalar ko'pincha kattalar tushunmaydigan, e'tibor bermaydigan haqiqatlarni kashf etadi. Kattalarning befarqligi yoki qattiqqo'lligi bola nigohida qanday aks etishi Nosir Fozilov nasrida o'ziga xos dramatik konfliktni hosil qiladi.

Nosir Fozilovning “Ko'kyol” hikoyasi tabiat, inson va hayvonot olami o'ziga xos murakkab munosabatlarni, chorvadorlar ichidagi hayotni mahorat bilan tasvirlab bergan asardir. Bahor faslida Sirdaryo bo'yidagi yaylovda bo'rilar cho'ponlarning chorvasiga, yuk, “Saman” ismli toychoqqa hujum qilib, uni nobud qiladi. Bo'rilar orasida eng ayyori va kuchlisi - Ko'kyol bo'ladi. Mol doktori Qo'chqor aka o'lgan toy tanasiga dori (zahar) yuboradi. Ertasiga uchta bo'ri doridan o'ladi, ammo eng makkor Ko'kyol omon qoladi, chunki u dori isini sezgan edi. Iso bobo, Pochchaxon amaki va yosh Mansur Ko'kyolni ushlab turish uchun Oqshunqor ismli tozini (ov iti) ishga solishadi. Uni yaylovda aylantirib quvlab, charchatishadi. Yakunda Oqshunqor bo'rining oyog'ini chaynashga ulguradi va Ko'kyol miltiqdan otib o'ldiriladi.

Iso bobo tajribali, ko'pni ko'rgan oqsoqol. Bo'rilarining tabiatini, sudlanuvchi makkorligini yaxshi biladi.

Pochchaxon amaki esa epchil va jasur ovchi.

Qo'chqor aka bo'lsa zamonaviy usul (zahar) bilan muammoni hal qilmoqchi bo'lgan mutaxassis.

Ko'kyol esa asarning asosli salbiy obrazi. U hayvon emas, balki makkorlik va yirtqichlik timsoli sifatida tasvirlangan.

Muallif asarda ov jarayonini juda jonli tasvirlaydi. qayta, bo'rining bir boshqaruviga qarab chopaversa, bo'yni qayishib qolishi va orqasiga qarama-qarshi qolishi kabi hayotiy detallar asarning ta'sirchanligini oshirgan.

Hikoyada insonning tabiat sirlarini bilishi, aql va tajriba (Iso bobo) hamda jasorat (Pochchaxon amaki) birlashgandagina yovuzlik ustidan g'alaba topilishi mumkinligi ko'rsatiladi.

Asar “Ko'klam nafasi” va “qatqaloq qorlar” tasviri bilan boshlanadi. Bu fon emas, balki kurash maydonining belgilanishidir. Bir tomonda bahorning kelishi, hayotning uyg'onishi, qaysi tomonda esa chorvaga qiron keltiruvchi yirtqichning paydo bo'lishi. Sirdaryo bo'yi hududi asarda ham rizq manbai, ham bu-xatar o'chog'i sifatida chiziladi.

Samanning o'limi- konfliktning kuchayishi hisoblanadi. Samanning o'limi voqealari rivojini keskinlashishi. Saman oddiy ot emas, balki “gijinglab turgan” sog'lom va chiroyli jonivor edi. Uning bo'rilariga yem bo'lishi.. Jamoa xo'jaligi mulkiga yetgan zarar. Bu-ijtimoiy zarar.

Iso boboning chorvador sifatidagi g'ururiga yetgan zarba. Uning “Ko'kyol dori isini biladi” degan qarori raqibning naqadar aqlli xususiyatlari ko'rsatildi.

Qo'chqor akaning usuli zamonaviy tibbiyot (shpris, zahar). Bu usul “oddiy” bo'rilarini mahv etadi, lekin “Ko'kyol” kabi tajribali yirtqichga ta'sir qilmaydi. Bu detal inson kuchining ham ojiz qoladigan nuqtalari borligiga ishora.

Iso boboning usuli tabiiy tozi it Oqshunqor va otlilar yordam quvlash. Bu qadim ov usuli bo'lib, unda hayvonning biologik xususiyatlari bo'yni qayishib qolishi ishlab chiqarish.

Ko'kyol asarda hayvon emas, balki individual xarakterga ko'tarilgan: Makkorlik- u dori sepilgan go'shtni yemaydi, sheriklari o'lib yotganini ko'rib ham qo'lga tushmaydi.

Mag'rurlik - oqshunqor uning orqasidan yulqib narsa olgan ham, u “hech bo'lmagandek” chopishda davom etadi. Bu uning yovvoyi tabiatidagi kuch va irodani to'plab, harakat qilishidir.

Bu hikoyaning kulminatsion joylashuvidagi eng muhim detallardan biri. “Bo'ri doim bir nazorat qarab chopaversa bo'yni qayishib qoladi... u o'ng vaziyat. qaragancha ketaverar ekan- u, orqasidan quvlab ketayotganlarga burilib qarolmas ekan”¹ Bu detal insonning tabiat ustidan g'alabasi - faqat qurol bilan emas, balki bilim va kuzatuvchanlik bilan bo'lishini anglatadi. Ko'kyol o'zining jismoniy charchog'i va biologik cheklovi tufayli “tuzoqqa” tushadi.

Hikoyada bola ko'zlari yumilgan holda o'q ovozi eshitadi.

Garchi yirtqich bo'lsa-da, bir jonotning o'limi og'ir manzarani bildiradi. Ammo Ko'kyolning o'limi - yaylovdagi tinchlikning tiklanishidir.

Nosir Fozilov ushbu hikoyada “Ehtiyot bo'linglar, bu la'nati juda ayyor”² iborasi orqali tabiat bilan kurashda hushyorlikni yo'qotmoq mas'uliyatini yuklaydi. Asar insonning tabiat bilan hamohang yashashi uchun uning qismlarini mukammal bilishi shartligini tilda isbotlab beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Fozilov N.Oqim.-T.,1962-160 b
2. Fozilov N.Robinzonlar.-T.,1964-150 b
3. Fozilov N.Qorxat.-T1970-166 b
4. Fozilov N.Saraton.-T.,1975-272 b
5. Fozilov N.Kichkina demang bizni.-T.,1977-213 b
6. Fozilov N.Diydor .-T.:Adabiyot va san'at ,1979-432 b
7. Fozilov N. Saylanma.-T.:Adabiyot va san'at,1983-367 b
8. Fozilov N.Ustozlar davrasida.-T.,1988-234 b
9. Fozilov N.Bolaligim podsholim.-T.:Yulduzcha,1989-381 b

¹ Fozilov,Nosir.Saylanma:2 jildlik.-T.:Adabiyot va san'at nashr.,1983

² <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/nosir-fozilov-1929/nosir-fozilov-poliz-oqshomi-hikoya>